

Efectos del Estrés Hídrico vinculado al Cambio Climático en Ecuador

Seguridad Energética, Pérdidas, Daños y Costos de Adaptación

Análisis CLEW Integrado bajo el Escenario SSP2-4.5 del IPCC AR6

Dr. Mario A. Heredia Salgado | mheredias@puce.edu.ec

WasiLab — Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)

**Energy Modelling Platform for Latin America and The Caribbean (EMP-LAC)
2026**

ECUADOR

Context, Challenges, and Main Findings

CHALLENGE

Ecuador depende >80% de generación hidroeléctrica. IPCC AR6 SSP2-4.5 proyecta reducción de caudal del 10-20% en ríos andinos al 2050.

RESEARCH QUESTION

¿Cuánto cuesta a Ecuador adaptarse al estrés hídrico inducido por el cambio climático?
¿Puede el solar de bajo costo compensar este impacto?

MAIN FINDINGS

Costo de adaptación: +\$3.25 Bn USD (+2.24%) acumulado 2020-2055

Solar anclado en 13.57 PJ/año por techo operacional (NO económico)

Pérdidas agrícolas L&D: 1.31 Mha + \$7.8 Bn USD (Decisión 2/CP.27)

Fig. Global GHG emissions under different scenarios and reduction gap 2030 and 2035 (Source: UNEP, 2025)

Ecuador Reference Energy System

Ecuador Reference Energy System (CLEW Architecture)

Climate — Land — Energy — Water nexus, OSeMOSYS/MUIO 5.3 implementation

Scenarios

Modelo OSeMOSYS/MUIO 5.3, horizonte 2020–2055. Optimización de programación lineal minimizando costo total descontado. Tres escenarios analizados:

Scenario Label	Description	Key Assumptions
Línea de Base	Trayectoria calibrada 2020–2023; sin restricción climática	NDC ecuatoriana (MAATE 2022); CAPEX solar \$1,524.53/kW; cobertura forestal 175.95×10^3 km ²
Escenario Stress Hídrico	Restricción hídrica vinculante IPCC AR6: –15% precipitación al 2050	MINHYD: 181.89 BCM/año (plateau 2050); MINPRC: 582.99→495.60 BCM/año; Buytaert et al. (2017)
Escenario Costo Solar Optimizado	Reducción agresiva del CAPEX solar (curva de aprendizaje)	CAPEX: \$1,524 → \$240/kW (–84.3%); FixOPEX: \$19.82 → \$4.00/kW/yr; IRENA 2024 + IEA WEO 2024

Results: Substitución del Hidro

Escenario Stress Hídrico: la sequía obliga a recomponer el portafolio

Hidro grande: -32.95 PJ/año en 2055 (restricción vinculante desde 2027)

Sustitución secuencial: fuel oil (2027-35) → gas natural (2035-45) → biomasa (2045-55, +25.2 PJ)

Solar capado a 13.57 PJ/año en TODOS los escenarios — restricción OPERACIONAL, no económica

Escenario Costo Solar Optimizado: el costo NO es el cuello de botella

Aún con CAPEX a \$240/kW (-84.3%), generación solar no supera el techo

Efecto sustitución capital: ahorros van a más hidro (+17.87 PJ), no más solar

Implicación: requiere almacenamiento + despacho prioritario para superar techo

Results: Stress Recurso Hídrico

Results: Análisis Costo

COSTO DE ADAPTACIÓN CC_SSP2-4.5

+\$3,253 M USD acumulado 2020-2055 (+2.24%)

CAPEX ahorro: -\$7,263 M

OPEX combustible: **+\$13,084 M**

Penalidad anual 2050: \$367 M USD/año

BENEFICIO SOLAR_LEARN

-\$2,180 M USD acumulado (-1.50%)

CMA implícito: **-\$545/tCO₂eq**

(beneficio neto, NO costo de mitigación)

Figura 4. Análisis de Emisiones GHG — CLEW Ecuador 2020-2055

Results B: Análisis Costo-Beneficio

PÉRDIDAS Y DAÑOS AGRÍCOLAS

1.31 Mha pérdidas al 2050

\$1,482 M USD/año en 2050

\$7.8 Bn USD acumulado 2030-2055

→ Fondo L&D CMNUCC (Decisión 2/CP.27)

Conclusiones, Policy Insights y Future Work

CONCLUSIONES (respondiendo a la Research Question)

1. La restricción hídrica visibiliza el costo de adaptación: \$3.25 Bn USD acumulados, \$367 M USD/año en 2050 (4.2% del costo del sistema).
2. La trayectoria solar agresiva NO supera el techo operacional sin almacenamiento — el cuello de botella no es económico.
3. El estrés hídrico produce \$7.8 Bn USD en pérdidas agrícolas (2030-2055) — documentables ante la CMNUCC.

POLICY INSIGHTS (acciones para el gobierno)

- Incorporar costo de adaptación energética (\$93 M/año promedio)
- Mandato de almacenamiento + despacho prioritario para superar el techo solar
- **Usar la cuantificación CLEWs como base para gestion integrada adaptación – mitigación de CC**

FUTURE WORK

- Desagregación regional (Costa, Sierra, Amazonía)
- Incorporar captura de carbono (tecnología)
- Integrar reducción de rendimiento agrícola por estrés hídrico (IPCC AR6 WGII)